

Aspectos da Interface entre as Camadas MMS e LLC-3 em uma Arquitetura Mini-MAP

Elizabet Maria Sphor*, Mônica V. C. Aguiar*, Joberto S. B. Martins*

*Grupo de Redes de Computadores - GRC
UFPB/DSC - Brasil

Abstract

The main objective of this paper is to analyze and propose a mapping of the application layer services on the data link layer in a mini-MAP architecture. In accordance with the mini-MAP structure, the application layer runs the MMS (Manufacturing Message Specification) protocol and the link layer runs the LLC (Logical Link Control) type 3 protocol. First of all we'll present our proposal to implement the mini-MAP architecture and the application layer (MMS), and following that we will discuss the MMS/LLC-3 interface.

Keywords - Manufacturing Automation Protocols, MAP, Mini-MAP, Manufacturing Message Specification, MMS, LLC-3.

1 INTRODUÇÃO

No início da década de 80 a General Motors (GM) tomou a iniciativa de definir um conjunto de protocolos orientados para suportar a comunicação no ambiente industrial que é hoje conhecido como arquitetura MAP (*Manufacturing Automation Protocols*) [1].

Os protocolos MAP contém serviços para suportar os diferentes níveis do comunicação do ambiente da manufatura, atendendo assim aos requisitos de comunicação do CAM (*Computer Aided Manufacturing*):

- Serviços para comunicação de baixo-nível;
- Serviços de acesso à rede;
- Serviços de formatação e compartilhamento da informação; e
- Serviços de controle e monitoração de equipamentos.

O MAP segue o modelo de referência da ISO/OSI [2] combinando tecnologias e protocolos segundo o padrão internacional.

O MAP apresenta alternativas na estruturação de seus protocolos que objetivam uma melhor adequação aos diferentes níveis funcionais da manufatura:

- MAP completo (*full-MAP*);
- MAP-EPA (*Enhanced Performance Architecture*); e
- Mini-MAP.

A alternativa mini-MAP é totalmente orientada para as aplicações que apresentam fortes requisitos de tempo de resposta e que necessitam soluções de baixo custo com um mínimo de complexidade na implantação. Nesta arquitetura, o protocolo de aplicação dialoga diretamente com o nível de enlace, curto-circuitando portanto 4 camadas intermediárias. Efetivamente, o mini-MAP é incompatível com o modelo ISO e é um resultado concreto da constatação de que um único modelo de rede não consegue suportar todos os níveis funcionais da manufatura. Os níveis funcionais atendidos pelo mini-MAP são tipicamente, componentes, subsistemas e células.

2 ARQUITETURA MINI-MAP

Segundo sua definição, a arquitetura mini-MAP possui somente 3 camadas de protocolo: camada física, camada de enlace lógico (MAC e LLC) e camada de aplicação [1].

O modelo proposto neste artigo, para a arquitetura mini-MAP, encontra-se ilustrado na Figura 1 [3].

Fig. 1. Arquitetura Mini-MAP proposta

Onde:

- USUÁRIO: pode ser qualquer aplicativo de automação;

- API (*Application Programming Interface*): interface entre o usuário e o protocolo de aplicação;
- MMS: protocolo para comunicação entre equipamentos da manufatura [4];
- LLC-3: protocolo de controle do enlace lógico sem conexão e com facilidade de reconhecimento [5];
- MAC (*Medium Access Control*): protocolo responsável pela recepção/transmissão de quadros no meio; e
- EXECUTIVO: suporta os processos das camadas e aplicativos fornecendo facilidades do tipo normalmente disponíveis em sistemas operacionais e fornece igualmente primitivas para comunicação inter-processo [6] [7] [8].

3 MODELO BÁSICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CAMADA MMS

Na implementação da camada MMS foi utilizada uma estrutura com duas máquinas de protocolos chamadas MMPM (*Manufacturing Message Protocol Machine*) e ORPM (*Obtain Reply Protocol Machine*), que implementam respectivamente [4]:

- O elemento de serviço de mensagem de manufatura MMSE (*Manufacturing Message Service Element*) usado para atender a todos os serviços MMS; e
- O elemento de serviço de resposta imediata ORSE (*Obtain Reply Service Element*) usado para que um usuário MMS requirite os serviços de uma estação não membro do anel lógico.

Tal estrutura foi adotada para que fosse possível à camada MMS utilizar todos os serviços existentes na camada de enlace lógico implementada pelo protocolo LLC Tipo 3. Esta estrutura corresponde ao modelo lógico sugerido em [9] e [10].

A arquitetura mini-MAP introduz um novo modo de comunicação entre estações, além do usual modo de comunicação com associação, que é:

- **Modo de Comunicação sem Associação:** este modo permite atender comunicações esporádicas que não justificam o estabelecimento de associação, como no caso de mensagens de alarme ou de difusão.

Para mapear o protocolo MMS com os serviços LLC Tipo 3 faz-se necessário observar os tipos de endereçamento que devem existir numa arquitetura Mini-MAP:

— **Endereçamento Individual** ou com **Reconhecimento Imediato:** corresponde à comunicação ponto-a-ponto entre um usuário e o seu par envolvido numa associação de aplicação. A cada pedido feito pelo MMS o LLC deve retornar um reconhecimento contendo o estado do pedido, ou seja, se ele foi enviado e recebido pela estação remota, ou se não foi atendido por falta de recurso, ou porque o tipo de serviço não é oferecido pela camada de enlace (Figura 2).

— **Endereçamento de Grupo:** permite a difusão rápida de mensagens sem o estabelecimento prévio das várias associações. Endereçamento de grupo é um serviço sem confirmação (Figura 3).

— **Endereçamento com Resposta Imediata** ou *Reply Buffer*: este tipo de endereçamento pressupõe a existência de 2 tipos de estações em função do protocolo de passagem por ficha:

- Estação membro do anel lógico (aquelas estações por onde circula a ficha); e
- Estação não membro do anel.

Na Figura 4, as estações A, B e D são membros do anel, enquanto que as estações C e E não o são. Este tipo de endereçamento é usado para permitir a comunicação com estações não membro do anel.

Esta comunicação é feita utilizando os serviços LLC que armazenam as informações passadas pelo MMS em um *buffer* (Figura 5), e pelos serviços que leem o *buffer* de uma estação remota, sem que esta precise necessariamente ser membro do anel lógico (Figura 6).

4 INTERFACE MMS / LLC-3

A interface entre as camadas MMS e LLC-3 é implementada através de duas filas criadas utilizando-se os recursos definidos no executivo multi-tarefa [6] que suporta a execução dos processos envolvidos (Figura 7).

- Fila de Entrada: de onde são retiradas pelo MMS as primitivas com respostas ou indicações de serviços solicitados; e

Fig. 2. Comunicação usando Endereçamento Individual

- Fila de Saída: onde são colocadas pelo MMS as primitivas de solicitação de serviço LLC (*request*).

A sequência de ações tomadas pela camada MMS após a chegada de uma requisição de serviço do usuário encontra-se ilustrada em forma de algoritmo na Figura 8.

Como podemos notar por esta figura, uma estação ao receber uma requisição de serviço do usuário testa se sua estação é membro do anel lógico, transfere a requisição para a máquina de protocolo correspondente, que cria a máquina de estados para aquela instância de serviço, e envia a requisição encapsulada em uma primitiva LLC para a camada LLC.

A sequência de ações tomadas pela camada MMS após a chegada de uma primitiva de serviço da camada LLC ou da máquina de protocolos ORPM encontra-se ilustrada em forma de algoritmo na Figura 9.

Como podemos notar por esta figura, uma estação ao receber uma primitiva de serviço testa o tipo da primitiva recebida, a transfere para a máquina de protocolo correspondente, que após realizar alguns testes envia a primitiva para o usuário ou para a máquina de protocolo MMPM ou ainda para a outra estação, se a primitiva recebida estiver errada.

5 SEQUÊNCIA DE PRIMITIVAS E PDUS NA INTERFACE MMS/ LLC

Com base nas especificações das camadas MMS e LLC-3 e através de uma análise detalhada das tabelas de estado das máquinas de protocolo MMPM [11] e LLC-3 [5], chegamos ao que denominamos

Fig. 3. Comunicação usando Endereçamento de Grupo

Fig. 4. Anel Lógico em Barramento com Protocolo de Passagem de Ficha

de Diagrama Dinâmico de Estados (DDE).

Este diagrama organiza em forma de figura as tabelas de estados do MMPM e do ORPM levando em conta o tipo de endereçamento das PDUs envolvidas (Individual, Grupo, Reply Buffer), o tipo de serviço (com confirmação, sem confirmação) e a tabela de estados dos componentes Receiver e Sender do LLC-3.

As vantagens de dispor das informações em forma de figura está no fato de podermos visualizar

Fig. 5. Primitivas usadas para guardar as informações no *buffer*

tudo o que acontece no MMS, a nível de máquina de estados, desde o momento que o usuário requisitante envia uma primitiva *request*, até o momento que ele recebe a resposta em uma primitiva *confirm* ou *reject*.

Além disto, foi possível, com esta análise, detectar e achar soluções para alguns problemas na interface, tal como:

Segundo o documento LLC [5], a primitiva para troca de unidade de dados, *L_REPLY.indication*, tem como função:

- Se o campo dados tiver valor *NULL*, indicar ao MMS que o *buffer* do LLC foi lido; senão
- Além de indicar que o *buffer* do LLC foi lido, ela envia ao MMS dados vindos da estação remota.

Segundo o documento que descreve as máquinas de protocolo do MMS [11], esta primitiva não está prevista, ou seja, não existe máquina de estados para tratar esta primitiva.

Uma solução para adaptar estas diferenças, sem precisar modificar a camada LLC, uma vez que esta já se encontra implementada e em funcionamento [3], foi criar uma máquina de estados que

Fig. 6. Comunicação utilizando endereçamento com resposta imediata

Fig. 7. Filas de entrada e saída da interface MMS/LLC

recebesse essa primitiva, mas somente com a função de indicar a leitura do *buffer* do LLC, isto é, com o campo dados igual a *NULL*. Abaixo está a máquina de estados proposta para este caso:

Fig. 8. Sequência de ações na implementação do envio de uma PDU do MMS para o LLC

A - Read_Buffer (ORPM)

A. CLOSED read_buffer CLOSED

L_REPLY.indication

AND lsdu = NULL

— buffer lido = NULL

— outras ações a serem especificadas

Para simplificar a construção dos DDE's, os serviços MMS foram divididos da seguinte maneira:

- Serviço X: qualquer serviço MMS;

- Serviço Y: qualquer serviço MMS, menos os de contexto; e
- Serviços de Contexto: *iniciate, cancel, abort*.

São utilizados aqui os conceitos de usuário requisitante e usuário respondedor [4].

Todas as situações da tabela de estados do MMPM e do ORPM foram analisadas e um total de quatorze DDEs foram construídos.

Aqui serão mostrados quatro casos mais significativos, um dos quais (caso 4) propõe uma solução diferente para o recebimento de resposta após o cancelamento forçado de uma instância de serviço.

— Caso 1:

O DDE da Figura 10 mostra uma primitiva *Iniciate.request*, completada sem nenhum erro, iniciando uma comunicação com associação. Os números indicados na mudança de estado são os do documento [11], e encontram-se ao lado de cada diagrama com os respectivos nomes das tabelas de transição de estados.

— Caso 2:

A Figura 11 mostra o DDE para Serviços Y, completado sem nenhum erro. Com o usuário respondedor não sendo membro do anel lógico, ou seja, com endereçamento tipo *REPLY BUFFER*.

— Caso 3:

A Figura 12 mostra o DDE para Serviços Y, completado sem nenhum erro, usando endereçamento do tipo *INDIVIDUAL*.

— Caso 4:

A Figura 13 mostra o DDE para Serviços Y, com endereçamento tipo *INDIVIDUAL*. o DDE mostra um caso cuja proposta de solução nos parece questionável [9]. Este caso ocorre quando a resposta do usuário remoto demora a chegar e o usuário requisitante resolve forçar o cancelamento da instância de serviço, só que o usuário remoto já havia enviado a resposta e quando esta chegar vai encontrar a máquina de estados no estado *CLOSED*. Nossa proposta é que não se envie uma primitiva *RejectSent.indication* ao usuário requisitante, e sim que se ignore a resposta e também não se envie ao usuário remoto uma *RejectPDU*.

A razão disto é que uma vez cancelada a instância, não interessa ao usuário requisitante se a resposta chegar. Por sua vez, tendo o usuário remoto enviado a resposta e recebido o reconhecimento sua máquina de estados passa normalmente para o estado *CLOSED*, logo, não há necessidade de perturbá-lo com uma primitiva de rejeição *RejectPDU* que não lhe será útil.

O DDE da Figura 13 ilustra a nossa sugestão, e a máquina de estados proposta para este caso é:

B - Ignore_Response (incluir no MMPM)

B. CLOSED ignore_response CLOSED
 L_DATA_ACK.indication
 AND PDUtype(lsd) = ResponsePDU
 —não tomar nenhuma ação

6 CONCLUSÃO

Numa implementação Mini-MAP onde várias camadas intermediárias são omitidas, faz-se necessário uma verificação detalhada da operação da interface no sentido de se chegar a um modelo que leve em conta as eventuais diferenças operacionais das camadas envolvidas na interface.

Este trabalho respondeu à esta necessidade no escopo da implementação de um nó mini-MAP.

REFERENCES

- [1] General Motors Corporation GM. MAP Specification - Version 3.0. Technical report, 1987.
- [2] International Organization for Standardization ISO. Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model. Technical report, 1985.
- [3] David Turnell. *Desenvolvimento de uma Estação de Rede MAP para a Automação Industrial*. Dissertation MSc, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campina Grande, Brazil, 1990.
- [4] Electronic Industry Association EIA. Manufacturing Message Specification - Part 1: Service Specification. Technical Report Project 1393A - Draft 6, 1987.

- [5] International Organisation for Standardization ISO/IEC. Standards for Local Area Networks: Logical Link Control - Type 3 Operation, Acknowledged Connectionless Service. Technical Report Project JTC 1.06.43.02.02, June 1988.
- [6] David Turnell and Joberto Martins. Considerations about the Implementation of Mini-MAP Architectures on a Front-End Processor. In *IFAC - 4th Latin American Congress on Automatics*, pages 1–12, Puebla, Mexico, 1990. IFAC.
- [7] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP. In *Anais do 8 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 285–297, Campinas, 1990. SBC - Brazilian Computer Society.
- [8] David Turnell and Joberto Martins. Executivo Multi-Tarefa para Processador Frontal de Rede. In *Anais do 7 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 721–730, Porto Alegre, Brazil, 1989. Brazilian Computer Society - SBC.
- [9] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Análise do Mapeamento do Protocolo MMS na Arquitetura Mini-MAP. Technical Report ITEEL 03/90, ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica, 1990.
- [10] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Projeto de Padronização Mini-MAP para Rede Local Industrial. Technical Report 04/90, ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica, 1990.
- [11] MAP Attachment C13A1. The Mini-MAP MMS Protocol Machine Description. Technical report, 1988.

Fig. 9. Sequência de ações na implementação do recebimento de uma PDU do LLC para o MMS

Fig. 10. Diagrama Dinâmico de Estudo de Caso 1

Fig. 11. Diagrama Dinâmico de Estudo de Caso 2

Fig. 12. Diagrama Dinâmico de Estudo de Caso 3

Fig. 13. Diagrama Dinâmico de Estudo de Caso 4